

УДК 4414

Репікова Зоряна Анатоліївна –

студентка V курсу 2 групи
Господарсько-правового факультету
НЮУ ім. Ярослава Мудрого

Zoryana A. Repikova –

5th year student, group 2
Economic Law Faculty,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska St., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Запровадження нової моделі регулювання небанківського фінансового сектору. Імплементация норм європейського законодавства

У статті проаналізовано питання, присвячене запровадженню нової моделі регулюванню небанківського фінансового сектору, а також, імплементації норм європейського законодавства, досліджено аспекти частково консолідованої (інтегрованої) моделі регулювання фінансового ринку в Україні та етапи переходу від однієї моделі регулювання до іншої.

Ключові слова: фінансовий ринок, небанківський фінансовий сектор, фінансові послуги, капітал, Біла книга.

В статье проанализирован вопрос, посвященный введению новой модели регулирования небанковского финансового сектора, а также, имплементации норм европейского законодательства, исследованы аспекты частично консолидированной (интегрированной) модели регулирования финансового рынка в Украине и этапы перехода от одной модели регулирования к другой.

Ключевые слова: финансовый рынок, небанковский финансовый сектор, финансовые услуги, капитал, Белая книга.

Z.A. Repikova Introducing a New Model for Regulating the Non-Banking Financial Sector. Implementation of European Legislation

The article analyzes the issues related to the introduction of a new model for regulation of the non banking financial sector, as well as the implementation of European legislation, investigates aspects of a partially consolidated (integrated) model of financial market regulation in Ukraine and stages of transition from one model of regulation to another.

Since the financial system plays an important role for the effective functioning of the country's economy and its economic development, the question arose about the need to enhance the role of the non-banking financial sector in the modern socio-economic life of the country. In this regard, the Strategy for reforming the state regulation of non-banking financial services markets for 2015-2020 was developed, the main directions of which are: 1) deregulation of non-banking financial services markets and simplification of the regulatory environment; 2) improving the activities of the regulator and increasing the efficiency of state oversight; 3) protect the interests of consumers of financial services and restore confidence in the markets of non-banking financial services; 4) regulatory impact on the development of non-banking financial services markets (priorities).

An important element of the regulatory and regulatory environment for regulatory and oversight is the institutional regulatory model. Currently, there is a sectoral regulatory model in Ukraine in which the supervision of the banking services market, money transfer and currency transactions is performed by the National Bank, the National Securities and Stock Market Commission (NCSSMC) oversees the securities markets and derivatives (derivatives), and the National Commission for State Regulation in the Financial Services Market oversees other financial services markets. It is proposed to introduce a new model - partially consolidated (integrated), under which the entire financial sector will be regulated by two regulators - the National Bank of Ukraine and the NCSSMC. Like any reform, reform of the non-banking financial sector will certainly require substantial changes

to the regulatory framework. Therefore, the specific rules of operation and prudential requirements applicable to certain types of financial institutions will be determined by special laws.

Keywords: financial market, non-banking financial sector, financial services, capital, White book.

Постановка проблеми. Як відомо, фінансова система є ключовою для ефективного функціонування економіки країни та її економічного розвитку. А тому постає питання щодо необхідності підвищення ролі небанківського фінансового сектора в сучасному соціально-економічному житті країни та вирішення стану стагнації на ринках небанківських фінансових послуг. З цією метою було розроблено Стратегію реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг на 2015-2020 роки. З огляду на відсутність постійного збалансованого та системного характеру системи державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ та інших суб'єктів нагляду на ринках небанківських фінансових послуг, обмеження правової бази рамковим законодавством стосовно захисту прав споживачів, інвесторів, кредиторів та відсутністю спеціального законодавства відносно деяких небанківських установ відбувається стримування інтенсивності розвитку ринків небанківських фінансових послуг, зниження їх інвестиційної привабливості, деформування їх ролі у розвитку економіки України в цілому. Також можемо стверджувати щодо необґрунтованого підвищення вартості надання фінансових послуг споживачам у зв'язку з надмірною зарегульованістю дозвільних процедур фінансовим установам та іншим піднаглядним організаціям, недостатньою ефективністю державного регулювання та нагляду і проявами недоброчесної поведінки службовців під час вирішення регуляторних питань. Тому були визначені такі напрями в Стратегії: 1) дерегуляція на ринках небанківських фінансових послуг та спрощення регуляторного середовища; 2) удосконалення діяльності регулятора та підвищення ефективності державного нагляду; 3) захист інтересів споживачів фінансових послуг та відновлення довіри до ринків небанківських фінансових послуг; 4) регуляторний вплив на розвиток ринків небанківських фінансових послуг (пріоритети).

Аналіз останніх досліджень і публікацій

свідчить про вагомість даного питання та його актуальність на протязі декількох десятиків років для багатьох науковців. Зокрема, заслуговують на увагу результати досліджень таких науковців як В.В. Беляєв, В.П. Ходаківська, В.В. Корнеєв, В.І. Грушко, А.С. Криклій, В.М. Гаращук, О.П. Орлюк, А.М. Мороз з приводу проблем становлення і розвитку небанківських фінансових інститутів та державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ в Україні.

Невирішені раніше проблеми. Не зважаючи на різноманітні підходи до покращення регулювання небанківського фінансового сектору, до цих пір не підібрана та ефективна модель регулювання, яка б спрямовувалась на досягнення ефективності та прозорості ринку, а також на євроінтеграцію і наближення до світових стандартів.

Мета та завдання даного дослідження. Метою роботи є аналіз нової моделі регулювання небанківського фінансового сектору, а саме, частково консолідованої (інтегрованої) моделі регулювання фінансового ринку, за якої весь фінансовий сектор буде регулюватися двома регуляторами. Завданням даної роботи є пошук шляхів запровадження та реалізації даної моделі та методів імплементація норм європейського законодавства.

Виклад основного матеріалу. Оскільки для ефективного функціонування економіки країни та її економічного розвитку найважливішу роль відіграє фінансова система, Україна має створити фінансову систему, що здатна забезпечувати сталий економічний розвиток за рахунок ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в економіці на основі розбудови повноцінного ринкового конкурентоспроможного середовища. Дане положення передбачає Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року. При цьому, реформи українського фінансового сектору мають відбуватися згідно з міжнародними стандартами.

Цих цілей можна досягнути лише за наявності належного нормативного середовища з регулювання та нагляду. Важливим елементом

будь-якого такого середовища є інституційна регуляторна модель, тобто чи є один або декілька регуляторів, які відповідають за нагляд за фінансовим сектором, як визначені та розподілені їхні повноваження та функції, та як вони взаємодіють між собою (якщо є більш ніж один регулятор).

Наразі в Україні функціонує секторальна модель регулювання, за якої нагляд за ринком банківських послуг, діяльністю з переказу коштів та валютними операціями здійснює Національний банк. [7]

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) здійснює нагляд за ринками цінних паперів та похідних цінних паперів (деривативів) [4], а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) [5], здійснює нагляд за іншими ринками фінансових послуг. Секторальна модель в Україні діє з 2003 року, коли була створена Держкомфінпослуг. Але, як показує досвід, практика застосування даної моделі має багато недоліків.

07 липня 2016 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Законопроект № 2413-а), який був унесений в порядку законодавчої ініціативи Президентом України, та в подальшому знайшов своє відображення в проекті Закону №1069-2 « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг». Проаналізувавши даний законопроект, що підтримується Національним банком можна зробити висновок щодо запровадження в Україні частково консолідованої моделі регулювання фінансового ринку, за якої весь фінансовий сектор буде регулюватися двома регуляторами. Це буде реалізовано шляхом передачі функцій Нацкомфінпослуг Національному банку і НКЦПФР. Отже, до сфери регулювання та нагляду Національного банку входитимуть, окрім банків, також:

- 1) страхові компанії та страхові посередники;
- 2) лізингові компанії та юридичні особи -

суб'єкти господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають право надавати послугу з фінансового лізингу (далі - юридичні особи-лізингодавці);

- 3) факторингові компанії;
- 4) кредитні спілки;
- 5) бюро кредитних історій;
- 6) ломбарди;

7) інші фінансові компанії (які здійснюють діяльність з обміну валют, переказу коштів, надання коштів у позику, надання гарантій тощо). НКЦПФР буде здійснювати регулювання та нагляд не лише за учасниками ринків цінних паперів та похідних цінних паперів (деривативів), а й за недержавними пенсійними фондами, фондами фінансування будівництва, фондами операцій з нерухомістю та їхніми адміністраторами / управителями[1].

В жовтні 2018 року Національним банком України було підготовлено і оприлюднено для публічного обговорення проект Білої книги "Майбутнє у регулюванні небанківського фінансового сектору". В ній Національний банк України представив своє бачення нового регулювання небанківського фінансового ринку. Цей документ окреслює підходи Національного банку до сегментації ринку, ліцензування, пруденційного нагляду, звітування, перевірок, корпоративного управління та захисту прав споживачів.

Бачення Національного банку щодо того, як має регулюватися небанківський фінансовий сектор, базується на таких засадах:

1) небанківські фінансові установи мають стати ефективним елементом фінансової системи держави, зростаючи за обсягами та рівнем проникнення фінансових послуг та, одночасно, сприяючи макроекономічній стабільності;

2) небанківський сектор повинен дотримуватись високих стандартів корпоративного управління та прозорості, що позитивно вплине на рівень довіри до ринку та буде додатковим імпульсом для його розвитку;

3) система регулювання та нагляду має бути побудована за міжнародними стандартами, що включає запровадження вимог законодавства ЄС.

За Угодою про асоціацію з ЄС Україна зобов'язалась суттєво змінити законодавство про фінансові послуги, щоб наблизити українське регулювання фінансових послуг до регулювання,

прийнятого в ЄС. В першу чергу зміни будуть стосуватись страховиків, кредитних установ, надавачів платіжних послуг, а також банківських, страхових та інших фінансових груп. У зв'язку з тим, що є певні сегменти ринку, де не існує відповідних загальноєвропейських стандартів, будуть запроваджені національні стандарти з урахуванням міжнародного досвіду. Але, що в першому випадку, що в другому, Національний банк планує проводити обговорення зазначених питань з учасниками фінансового ринку[7]. В процесі дослідження даної теми, було виявлено декілька питань, що найбільше непокоять ринок щодо впровадження нового регулювання яким варто приділити належну увагу.

Перше питання стосується нових вимог до капіталу. Відповідно до проекту Білої книги очікується, що такі вимоги становитимуть 3,2 млн. євро для страховиків, які здійснюють страхування життя, та 2,2 млн. євро для інших страхових компаній. Проте, директива Solvency II передбачає можливість упровадження принципу пропорційного регулювання. Це дасть змогу середнім та регіональним страховим компаніям працювати у спрощеному режимі. Передбачається поетапне впровадження пропорційності з урахуванням особливостей діяльності страхових і перестраховальних організацій. Основними критеріями, які будуть враховуватися: – обсяги прийнятих на страхування ризиків; – види діяльності; – масштаби та складність бізнесу (включно з кількістю страхувальників).

Слід зазначити, що Національний банк планує розробити графіки приведення діяльності страхових компаній у відповідність до нових вимог лише після детального ознайомлення зі станом страхового ринку і з урахуванням об'єктивних строків та можливостей страховиків виконати такі вимоги. Не менш важливе питання стосується повторного ліцензування або переліцензування. Розроблена Національним банком концепція ліцензування небанківських фінансових установ передбачає низку ключових нововведень. Зокрема, планується зменшення кількості процедур для доступу на ринок. Тобто, юридична особа не буде зобов'язана першочергово реєструватися як фінансова установа, а потім звертатися до регулятора за

ліцензією. Ці два процеси будуть об'єднані в єдину процедуру первинного ліцензування (одночасна реєстрація в якості фінансової установи та отримання ліцензії на один чи декілька видів фінансових послуг). І ще одним цікавим нововведенням буде запровадження обов'язкової процедури оцінки бізнес-плану фінансової установи та перевірки наявності в неї коштів для його виконання протягом першого року діяльності. Дана процедура має підвищити відповідальність її керівників й акціонерів та розуміння ними можливих ризиків. Проведення Національним банком оцінки бізнес-плану дозволить проаналізувати модель бізнесу компанії. Такий аналіз необхідний для оцінки життєздатності та стійкості установи на стадії первинного ліцензування та для більш ефективного подальшого нагляду за нею з боку регулятора. Крім того, Національний банк пропонує проводити на стадії первинного ліцензування базову оцінку стану системи корпоративного управління компанії. Національний банк буде перевіряти, чи така система могла б забезпечити належний рівень виявлення, моніторингу, контролю та управління ризиками. Така оцінка також надасть Національному банку можливість робити релевантні порівняння стану корпоративного управління на різних етапах роботи установи[7].

Що ж стосується кредитних спілок, то в проекті нової моделі регулювання передбачене впровадження різних підходів до регулювання та нагляду за небанківськими фінансовими установами залежно від джерел та форм залучення коштів ними для своєї діяльності. В одному сегменті будуть об'єднані кредитні установи, яким буде дозволено залучати кошти від широкого загалу для кредитування та надання інших фінансових послуг. До них застосуватимуться вимоги до капіталу та інші фінансові нормативи на рівні європейських вимог/нормативів, встановлених Директивою 2013/36/ЄС щодо діяльності кредитних установ та Регламентом №575/2013 про пруденційні вимоги до кредитних установ та інвестиційних компаній. Відповідно до згаданих документів мінімальний розмір регулятивного капіталу повинен становити 5 млн. євро. Серед кредитних установ особливим статусом володітимуть кредитні спілки, яким буде дозволено надавати фінансові послуги за рахунок поворотних коштів

без дотримання вимог до капіталу та пруденційних нормативів, встановлених у законодавстві ЄС. Незастосування до кредитних спілок подібних вимог до капіталу в цілому відповідає положенням Директиви 2013/36/ЄС щодо діяльності кредитних установ. Однак наразі такого винятку для українських кредитних спілок немає в Угоді про Асоціацію з ЄС. Національний банк вживатиме необхідних заходів для того, щоб запропонувати відповідні зміни до Угоди про Асоціацію з ЄС.

Як відомо, ефективність та стабільність фінансового ринку залежить від високого рівня довіри до нього з боку споживачів, тому одними з ключових елементів моделі регулювання для всіх сегментів небанківського ринку є чесна ринкова поведінка та ефективний і системний захист прав споживачів фінансових послуг. Як наслідок, Національний банк буде зосереджувати свої зусилля на запобіганні систематичним недобросовісним практикам, що порушують права споживачів. Це буде досягнуто шляхом проведення перевірок фінансових установ на предмет дотримання ними правил надання фінансових послуг, контролю додержання законодавства про рекламу, розгляду звернень споживачів.

Реформа небанківського фінансового сектору і реалізація бачення Національного банку щодо регулювання безумовно вимагатиме внесення суттєвих змін до нормативної бази. Це є необхідним для того, щоб:

1) встановити єдині підходи та стандарти до заснування та діяльності фінансових установ для різних сегментів фінансового ринку;

2) усунути розбіжності у повноваженнях Національного банку при регулюванні банків та небанківських фінансових установ, а також гармонізувати норми національного законодавства з вимогами законодавства ЄС в частині повноважень регуляторів фінансових ринків;

3) привести вимоги до ліцензування, порядку діяльності, регулювання та нагляду за фінансовими установами у відповідність до законодавства ЄС [7].

В першу чергу, значних змін потребує Закон про фінансові послуги. Вказаний закон має застосовуватися для всіх фінансових ринків та запровадити: 1) уніфікований понятійний апарат на ринках банківських та небанківських

фінансових послуг, узгодивши його з термінологією, застосованою у законодавстві ЄС; 2) загальні уніфіковані правила надання фінансових послуг (наприклад, вимоги до змісту та порядку укладення договорів про надання фінансових послуг); 3) загальні вимоги до розкриття надавачами фінансових послуг інформації про свою діяльність та умови надання послуг (наприклад, вимоги до звітності, що подається до регуляторів, та змісту інформації, що розкривається разом із фінансовою звітністю); 4) загальні вимоги до нагляду за фінансовими установами, включаючи заходи, спрямовані на відновлення платоспроможності фінансових установ та/або виведення їх з ринку.

У Законі "Про Національний банк України" будуть деталізуватися повноваження, мета, форми та методи регулювання, визначені в загальних рисах в Законі про фінансові послуги Національним банком України.

Доцільним буде збереження секторального підходу до правового регулювання діяльності фінансових установ з подальшою передачею повноважень НКРФП до НБУ. Тому, особливі правила діяльності та пруденційні вимоги, що застосовуватимуться до окремих видів фінансових установ, будуть визначатися спеціальними законами, такими як Закон "Про кредитні спілки" та Закон "Про страхування".

Що ж стосується правил ринкової поведінки та надання послуг на певних фінансових ринках або щодо певних фінансових послуг, вони будуть регламентовані у спеціальних законодавчих актах (наприклад, Законах про споживче кредитування, "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", "Про установу фінансового омбудсмена" та інших) [7].

Варто зазначити, у 2016 році до Закону про фінансові послуги було включено заборону фінансовим установам (окрім банків та кредитних спілок) залучати кошти фізичних осіб із зобов'язанням щодо їх повернення. Такі обмеження були прийняті з огляду на шахрайську діяльність ПАТ "Банк "Михайлівський".

На підставі викладеного можна зробити висновок, що так званий закон про «спліт» допоможе сформувати таку фінансову систему,

яка б відповідала міжнародним стандартам, впроваджувала єдині правила роботи у фінансовому секторі та забезпечила захист прав споживачів фінансових послуг на належному рівні. Задля досягнення поставлених цілей, законом передбачено перехідний період, упродовж якого відбуватиметься передача функцій від Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг до НБУ та НКЦПФР. Триватиме він до 01 липня 2020 року. Упродовж цього часу Національний банк разом з Комісією

вбудують необхідні процеси і структури для перейняття функцій і паралельно – разом із залученням широкого кола експертів та учасників небанківського фінансового сектору – працюватимуть над вдосконаленням законодавства і регуляцій.

Список використаних джерел:

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12.09.2019 № 79-IX // Відомості Верховної Ради України. – 2019. – №79-20. – Ст.277.
2. Про затвердження Стратегії реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг на 2015-2020 роки : Розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.03.2015 № 499 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499865-15>.
3. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.
4. Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку : Положення від 23.11.2011 № 1063/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1063/2011>.
5. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : Положення від 23.11.2011 № 1070/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1070/2011>.
6. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року 18 червня 2015 року № 391 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266>.
7. Проект Білої книги «Майбутнє у регулюванні небанківського фінансового сектору» від 22.10.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80189428>.

References:

1. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo udoskonalennia funktsii iz derzhavnoho rehuliuвання rynkiv finansovykh posluh : Zakon Ukrainy vid 12.09.2019 No. 79-IX // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2019. – No. 79-20. – St. 277.
2. Pro zatverdzhennia Stratehii reformuvannia derzhavnoho rehuliuвання rynkiv nebankivskykh finansovykh posluh na 2015-2020 roky : Rozporiadzhennia Natskomfinposluh vid 19.03.2015 No. 499 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499865-15>.
3. Pro Natsionalnyi bank Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 20.05.1999 No. 679-XIV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1999. – No. 29. – St. 238.
4. Pro Natsionalnu komisiuu z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku : Polozhennia vid 23.11.2011 No. 1063/2011 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1063/2011>.
5. Pro Natsionalnu komisiuu, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuвання u sferi rynkiv finansovykh posluh : Polozhennia vid 23.11.2011 No. 1070/2011 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1070/2011>.
6. Kompleksna prohrama rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy do 2020 roku 18 chervnia 2015 roku No. 391 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266>.
7. Proekt Biloi knyhy “Maibutnie u rehuliuванні nebankivskoho finansovoho sektoru” vid 22.10.2018 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80189428>.